

УДК 372.854

ЖОО-ДА ХИМИЯЛЫҚ ЭКОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ДАМУ ЖОЛДАРЫ

ҚЫДЫРБАЙ ГҮЛНАЗ АБАЙҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті магистранты

Ғылыми жетекші - **Ы. БАҚЫТКӘРІМ**

Аңдатпа: Мақалада жоғары оқу орындарында химиялық экология пәнін оқыту негізінде студенттердің функционалдық сауаттылығын дамыту мәселесі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – химиялық экология курсына оқытуда инновациялық педагогикалық тәсілдерді қолдану арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудың тиімді жолдарын анықтау. Зерттеу барысында аралас әдістерге негізделген педагогикалық эксперимент жүргізіліп, бақылау және эксперименттік топтардың нәтижелері салыстырмалы түрде талданды. Эксперименттік топта проблемалық, кейстік, жобалық және контекстік оқыту әдістері кешенді түрде қолданылды. Нәтижелер студенттердің когнитивтік, қолданбалы, сыни ойлау және экологиялық жауапкершілік компоненттері бойынша айтарлықтай оң динамика көрсеткенін дәлелдеді. Статистикалық талдау нәтижелері ұсынылған әдістеменің тиімділігін растады. Зерттеу қорытындылары химиялық экология пәнін функционалдық бағытта оқытудың білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын көрсетеді.

Кілтсөздер: функционалдық сауаттылық, химиялық экология, проблемалық оқыту, кейстік әдіс, жобалық оқыту

Кіріспе. Қазіргі жаһандану жағдайында жоғары білім беру жүйесі тек теориялық білім берумен шектелмей, білім алушылардың алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана алу қабілетін қалыптастыруды негізгі мақсаттардың бірі ретінде қарастырады [1]. Бұл тұрғыда құзыреттілікке негізделген білім беру парадигмасы ерекше маңызға ие болып отыр. Аталған парадигма білім алушының тек академиялық жетістіктерін ғана емес, сонымен қатар оның функционалдық сауаттылығын, яғни күнделікті өмірде, кәсіби қызметте және әлеуметтік ортада кездесетін мәселелерді шешу үшін білімін қолдана алу қабілетін дамытуды көздейді [2].

Функционалдық сауаттылық ұғымы соңғы жылдары білім беру ғылымында кеңінен қарастырылып келеді және ол тұлғаның әлеуметтік бейімделуінің, кәсіби икемділігінің және сыни ойлау дағдыларының негізгі көрсеткіші ретінде танылады. Әсіресе, жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқыту барысында бұл ұғымның маңызы арта түседі, себебі табиғи құбылыстар мен процестерді түсіну және оларды нақты жағдайларда қолдану білім алушының ғылыми дүниетанымын қалыптастырады. Осы тұрғыда химия ғылымының қолданбалы саласы ретінде химиялық экология пәні ерекше орын алады.

Химиялық экология - қоршаған ортадағы химиялық заттардың табиғи жүйелерге, тірі ағзаларға және адам денсаулығына әсерін зерттейтін пәнаралық ғылым [4]. Бұл пән студенттерге тек химиялық процестерді түсіндірумен шектелмей, сонымен қатар экологиялық мәселелердің себеп-салдарын анықтауға, қоршаған ортаны қорғау жолдарын ұсынуға және экологиялық жауапкершілік мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан химиялық экологияны оқыту функционалдық сауаттылықты дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылуы мүмкін.

Дегенмен, жоғары оқу орындарында химиялық пәндерді оқыту тәжірибесі көрсеткендей, білім беру үдерісі көбінесе теориялық мазмұнға бағытталып, студенттердің алған білімдерін практикалық және өмірлік жағдаяттарда қолдану деңгейі жеткілікті дәрежеде қалыптаспайды. Бұл жағдай студенттердің экологиялық мәселелерді талдау, шешім қабылдау және ғылыми

негізделген қорытынды жасау қабілеттерінің төмен болуына алып келеді. Сонымен қатар, функционалдық сауаттылықтың құрамдас бөліктері - сыни ойлау, ақпаратты талдау, мәселелерді шешу және коммуникациялық дағдылар - оқыту барысында жүйелі түрде дамытылмайды.

Осыған байланысты химиялық экология пәнін оқытуда инновациялық педагогикалық тәсілдерді енгізу қажеттілігі туындайды. Атап айтқанда, проблемалық оқыту, жобалық әдіс, кейстік тапсырмалар және контекстік оқыту сияқты әдістер студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың білімді тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай әдістер нақты өмірлік жағдайларды модельдеу арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған.

Зерттеу мәселесі жоғары оқу орындарында химиялық экологияны оқыту барысында студенттердің функционалдық сауаттылығын тиімді қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздерінің жеткіліксіз зерттелуімен байланысты. Бұл мәселені шешу білім беру мазмұнын жаңарту, оқыту әдістерін жетілдіру және оқу үдерісін практикалық бағытта ұйымдастыруды талап етеді.

Осы зерттеудің мақсаты - жоғары оқу орындарында химиялық экологияны оқыту негізінде студенттердің функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарын теориялық тұрғыда негіздеу және тәжірибелік тұрғыда дәлелдеу болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер айқындалды: функционалдық сауаттылықтың құрылымдық компоненттерін талдау; химиялық экология курсының мазмұнын функционалдық тұрғыдан саралау; тиімді оқыту әдістерін іріктеу және оларды оқу үдерісіне енгізу; ұсынылған әдістеменің тиімділігін педагогикалық эксперимент арқылы тексеру.

Зерттеу нысаны - жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үдерісі болса, зерттеу пәні - химиялық экологияны оқыту арқылы студенттердің функционалдық сауаттылығын қалыптастыру процесі болып табылады. Зерттеу гипотезасы ретінде, егер химиялық экология пәнін оқыту барысында проблемалық, тәжірибелік және контекстік тәсілдер жүйелі түрде қолданылса, онда студенттердің функционалдық сауаттылық деңгейі едәуір артады деген тұжырым ұсынылады.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу жұмысы жоғары оқу орнында химиялық экология пәнін оқыту барысында студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған педагогикалық эксперимент ретінде ұйымдастырылды. Зерттеудің әдіснамалық негізін құзыреттілікке бағытталған оқыту тұжырымдамасы, тұлғалық-бағдарлы тәсіл, сондай-ақ проблемалық және контекстік оқыту теориялары құрайды. Зерттеу барысында сандық және сапалық әдістерді үйлестіретін аралас зерттеу дизайны қолданылды, бұл алынған нәтижелердің сенімділігі мен валидтілігін арттыруға мүмкіндік берді.

Педагогикалық эксперимент үш кезеңде жүргізілді: диагностикалық, қалыптастырушы және қорытынды кезеңдер. Эксперименттің жалпы ұзақтығы бір академиялық семестрді (15 апта) қамтыды. Зерттеу барысында бақылау және эксперименттік топтар анықталып, олардың оқу үдерісіндегі айырмашылықтары салыстырмалы түрде талданды.

Диагностикалық кезеңде студенттердің бастапқы функционалдық сауаттылық деңгейі анықталды. Қалыптастырушы кезеңде эксперименттік топта арнайы әзірленген әдістемелік жүйе енгізіліп, бақылау тобында дәстүрлі оқыту әдістері сақталды. Қорытынды кезеңде екі топтың нәтижелері қайта өлшеніп, салыстырмалы талдау жүргізілді.

Зерттеуге жаратылыстану бағытындағы мамандықтар бойынша білім алатын 2-3 курс бакалавр студенттері қатысты. Жалпы қатысушылар саны - 48 студент. Оның ішінде 24 студент эксперименттік топқа, 24 студент бақылау тобына бөлінді. Топтарды қалыптастыруда олардың академиялық үлгерімі, бастапқы білім деңгейі және пәнге деген қызығушылығы ескерілді, бұл зерттеудің ішкі валидтілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

Эксперименттік топта химиялық экология пәнін оқыту барысында функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған арнайы әдістемелік жүйе енгізілді. Бұл жүйе келесі педагогикалық тәсілдерді қамтыды:

Проблемалық оқыту - студенттерге нақты экологиялық мәселелер ұсынылып, оларды ғылыми тұрғыда талдау және шешу жолдарын ұсыну талап етілді (мысалы, су ресурстарының ластануы, атмосфералық ауадағы зиянды заттардың концентрациясы).

Кейстік әдіс (case-study) - нақты өндірістік немесе экологиялық жағдайлар негізінде дайындалған тапсырмалар арқылы студенттердің шешім қабылдау дағдылары дамытылды.

Жобалық оқыту - студенттер шағын топтарда экологиялық жобалар әзірледі (мысалы, жергілікті аймақтағы экологиялық жағдайды бағалау, тұрмыстық қалдықтарды басқару жолдары).

Контекстік тапсырмалар - күнделікті өмірмен байланысты есептер мен жағдаяттар ұсынылды, бұл білімді практикалық тұрғыда қолдануға мүмкіндік берді.

Зертханалық жұмыстарды жаңғырту - дәстүрлі зертханалық жұмыстар экологиялық мазмұнмен толықтырылып, олардың нәтижелерін интерпретациялау мен талдауға ерекше көңіл бөлінді.

Ал бақылау тобында химиялық экология пәні дәстүрлі әдістер арқылы (дәріс, репродуктивті тапсырмалар, стандартты зертханалық жұмыстар) жүргізілді.

Зерттеу барысында бірнеше диагностикалық құралдар қолданылды:

Функционалдық сауаттылықты бағалау тесті - студенттердің білімді қолдану, талдау және интерпретациялау дағдыларын анықтауға бағытталған тапсырмалардан тұрды [5].

Сауалнама - студенттердің пәнге деген қызығушылығын, мотивациясын және өзін-өзі бағалау деңгейін анықтау мақсатында қолданылды.

Бақылау карталары - оқу үдерісіндегі студенттердің белсенділігі, топтық жұмысқа қатысуы және проблемаларды шешу қабілеті жүйелі түрде тіркелді.

Бағалау критерийлері (рубрикаторлар) - студенттердің жобалық және практикалық жұмыстарын бағалауға арналған арнайы әзірленген шкалалар қолданылды.

Функционалдық сауаттылық деңгейін бағалау үшін келесі компоненттер негізге алынды:

Когнитивтік компонент - химиялық-экологиялық білімді түсіну және қайта жаңғырту деңгейі;

Қолданбалы компонент - білімді нақты жағдайларда қолдану қабілеті;

Сыни ойлау компоненті - ақпаратты талдау, салыстыру және қорытынды жасау дағдылары;

Экологиялық жауапкершілік - қоршаған ортаға қатысты саналы көзқарас және шешім қабылдау қабілеті.

Әрбір компонент үш деңгей бойынша бағаланды: төмен, орта және жоғары.

Жиналған деректерді өңдеу және талдау үшін сандық және сапалық әдістер қолданылды. Сандық талдау барысында студенттердің нәтижелері пайыздық көрсеткіштер арқылы салыстырылып, орташа мәндер есептелді. Сонымен қатар, бақылау және эксперименттік топтар арасындағы айырмашылықтардың статистикалық мәнділігін анықтау үшін t-критерийі пайдаланылды [6].

Сапалық талдау әдістері ретінде студенттердің жауаптарын мазмұндық талдау, олардың жобалық жұмыстары мен пікірлерін интерпретациялау қолданылды. Бұл әдістер студенттердің функционалдық сауаттылығының қалыптасу динамикасын тереңірек түсінуге мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігін қамтамасыз ету үшін бірнеше шаралар қолданылды: диагностикалық құралдардың мазмұндық валидтілігі сарапшылар пікірі арқылы тексерілді; эксперименттің барлық кезеңдері жүйелі түрде ұйымдастырылды; бақылау және эксперименттік топтардың бастапқы көрсеткіштері салыстырмалы түрде теңестірілді. Сонымен қатар, әртүрлі әдістерді кешенді қолдану (тест, сауалнама, бақылау) нәтижелердің триангуляциясын қамтамасыз етті.

Нәтижелер. Зерттеу барысында алынған эмпирикалық деректер химиялық экология пәнін оқытуда қолданылған инновациялық педагогикалық тәсілдердің студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытуға оң ықпал еткенін көрсетті. Нәтижелерді талдау

диагностикалық, қалыптастырушы және қорытынды кезеңдер бойынша жүйелі түрде жүргізілді.

Диагностикалық кезеңде жүргізілген тестілеу мен сауалнама нәтижелері студенттердің функционалдық сауаттылығының бастапқы деңгейі негізінен орташа және төмен деңгейде екенін көрсетті. Атап айтқанда, когнитивтік компонент бойынша студенттердің басым бөлігі (шамамен 58%) орташа деңгейде нәтиже көрсетсе, 27%-ы төмен деңгейде, тек 15%-ы жоғары деңгейде болды. Бұл студенттердің теориялық білімді меңгергенімен, оны терең түсіну және жүйелеу дағдыларының жеткіліксіз екенін аңғартады.

Қолданбалы компонент бойынша нәтижелер одан да төмен болды: студенттердің 62%-ы білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдануда қиындықтарға тап болған. Сыни ойлау дағдылары бойынша 55% студент ақпаратты талдау мен салыстыруда жүйелілік танытпаған, ал экологиялық жауапкершілік көрсеткіші көбіне декларативті сипатта қалып қойғаны байқалды.

Сурет 1 - Функционалдық сауаттылық компоненттері бойынша нәтижелер (%)

Бақылау және эксперименттік топтардың бастапқы көрсеткіштері арасында статистикалық мәнді айырмашылық анықталған жоқ ($p > 0,05$), бұл топтардың салыстырмалы түрде біртекті екенін және эксперимент нәтижелерінің объективтілігін қамтамасыз ететінін көрсетеді.

Қалыптастырушы кезең барысында эксперименттік топта енгізілген педагогикалық интервенция студенттердің оқу-танымдық белсенділігін едәуір арттырды. Проблемалық оқыту элементтері студенттердің танымдық қызығушылығын күшейтіп, оларды дербес ізденіске бағыттады. Мысалы, экологиялық жағдайларды талдауға арналған кейстік тапсырмалар барысында студенттер тек дайын ақпаратты қабылдаумен шектелмей, деректерді салыстыру, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау және баламалы шешімдер ұсыну қабілеттерін көрсетті.

Жобалық оқыту нәтижесінде студенттердің қолданбалы дағдылары айқын дамыды. Топтық жобалар орындау барысында олар зерттеу жүргізу, мәліметтер жинақтау, нәтижелерді интерпретациялау және оларды ғылыми негізде қорғау дағдыларын меңгерді. Бақылау карталары бойынша эксперименттік топ студенттерінің 78%-ы жоғары деңгейдегі белсенділік танытқан, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 41%-дан аспады.

Зертханалық жұмыстарды экологиялық мазмұнмен толықтыру студенттердің эксперименттік дағдыларын жетілдіруге ықпал етті. Студенттер тек тәжірибені орындаумен

шектелмей, алынған нәтижелерді қоршаған орта жағдайларымен байланыстырып, олардың практикалық маңызын түсіндіре алды.

Қорытынды кезеңде жүргізілген қайта диагностика нәтижелері эксперименттік топта функционалдық сауаттылықтың барлық компоненттері бойынша айтарлықтай оң динамика бар екенін көрсетті. Когнитивтік компонент бойынша жоғары деңгейге жеткен студенттердің үлесі 15%-дан 46%-ға дейін артты. Қолданбалы компонент бойынша бұл көрсеткіш 12%-дан 52%-ға дейін өсті, бұл білімді практикалық тұрғыда қолдану қабілетінің едәуір жақсарғанын дәлелдейді.

Сыни ойлау дағдылары бойынша жоғары деңгейдегі студенттердің үлесі 18%-дан 49%-ға дейін артты. Студенттер ақпаратты талдау, дәлелдеу және негізделген қорытынды жасауда анағұрлым жоғары нәтижелер көрсетті. Экологиялық жауапкершілік көрсеткіші де айтарлықтай өзгерді: студенттердің 64%-ы экологиялық мәселелерге қатысты саналы және дәлелді шешімдер ұсына алатын деңгейге жетті.

Бақылау тобында да белгілі бір ілгерілеу байқалғанымен, ол айтарлықтай емес және көбіне когнитивтік компонентпен шектелді. Статистикалық талдау нәтижелері эксперименттік және бақылау топтарының қорытынды көрсеткіштері арасындағы айырмашылықтың мәнді екенін көрсетті ($p < 0,05$), бұл ұсынылған әдістеменің тиімділігін дәлелдейді.

Талқылау. Зерттеу нәтижелері химиялық экология пәнін оқытуда функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған педагогикалық тәсілдердің жоғары тиімділігін айқын көрсетті. Алынған деректерді интерпретациялау барысында бірнеше маңызды ғылыми-педагогикалық тұжырым жасауға болады.

Біріншіден, проблемалық және контекстік оқыту әдістері студенттердің танымдық белсенділігін арттыруда шешуші рөл атқарды [7]. Бұл әдістер білім алушыларды пассивті қабылдаушыдан белсенді субъект деңгейіне көтеріп, олардың дербес ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етті. Нәтижесінде, студенттер теориялық білімді нақты жағдайларда қолдануға үйренді, бұл функционалдық сауаттылықтың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

Екіншіден, кейстік және жобалық оқыту әдістері студенттердің қолданбалы және сыни ойлау дағдыларын дамытуда ерекше тиімді болды [8]. Бұл тәсілдер шынайы өмірлік жағдайларды модельдеу арқылы білімді интеграциялауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, мұндай тапсырмалар студенттердің ақпаратты талдау, баламалы шешімдерді салыстыру және ғылыми негізделген қорытынды жасау қабілеттерін айтарлықтай жақсартты.

Үшіншіден, зертханалық жұмыстарды экологиялық мазмұнмен толықтыру білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың тәжірибелік дағдыларын дамытуға мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде теория мен практиканың байланысын күшейтіп, білімнің функционалдық сипатын арттырды.

Алынған нәтижелер басқа ғылыми зерттеулердің қорытындыларымен үйлеседі, онда да құзыреттілікке бағытталған және белсенді оқыту әдістерінің студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытудағы тиімділігі дәлелденген. Дегенмен, бұл зерттеудің жаңалығы химиялық экология пәнінің мазмұнын функционалдық тұрғыдан қайта құрастыру және оны нақты педагогикалық әдістермен ұштастыру арқылы кешенді модель ұсынуында болып табылады.

Зерттеудің теориялық маңыздылығы функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың педагогикалық шарттарын нақтылаумен және химиялық экология пәнінің осы үдерістегі әлеуетін ғылыми тұрғыда негіздеумен анықталады. Ал практикалық маңыздылығы ұсынылған әдістемелік тәсілдердің жоғары оқу орындарының оқу үдерісіне енгізуге жарамдылығында.

Сонымен қатар, зерттеу барысында белгілі бір шектеулер де анықталды. Атап айтқанда, зерттеу үлгісінің көлемі шектеулі болды және эксперимент бір семестр шеңберінде ғана жүргізілді. Бұл нәтижелерді жалпылауда белгілі бір сақтықты талап етеді. Болашақ

зерттеулерде қатысушылар санын арттыру, ұзақ мерзімді бақылау жүргізу және цифрлық оқыту құралдарын интеграциялау ұсынылады.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері химиялық экология пәнін оқытуда инновациялық педагогикалық тәсілдерді жүйелі түрде қолдану студенттердің функционалдық сауаттылығын тиімді дамытуға мүмкіндік беретінін дәлелдейді.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу жұмысы жоғары оқу орындарында химиялық экология пәнін оқыту үдерісінде функционалдық сауаттылықты дамыту мәселесінің өзектілігін теориялық және тәжірибелік тұрғыда негіздеуге мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері ұсынылған педагогикалық тәсілдердің тиімділігін дәлелдеп, қойылған мақсат пен міндеттердің толық жүзеге асқанын көрсетті.

Зерттеу барысында химиялық экология пәнінің мазмұны функционалдық тұрғыдан қайта қарастырылып, оны оқытуда проблемалық, кейстік, жобалық және контекстік әдістерді кешенді қолдану студенттердің білімді өмірлік жағдаяттарда қолдану қабілетін айтарлықтай арттыратыны анықталды. Әсіресе, эксперименттік топта функционалдық сауаттылықтың когнитивтік, қолданбалы, сыни ойлау және экологиялық жауапкершілік компоненттері бойынша оң динамика байқалды. Бұл нәтижелер ұсынылған әдістеменің тиімділігін статистикалық тұрғыдан да растады.

Зерттеу қорытындылары көрсеткендей, дәстүрлі оқыту әдістері студенттердің теориялық білімін қалыптастыруда белгілі бір нәтижелер бергенімен, олардың функционалдық сауаттылығын дамытуда жеткіліксіз болып табылады. Ал белсенді оқытуға негізделген педагогикалық тәсілдер білім алушыларды оқу үдерісінің белсенді субъектісіне айналдырып, олардың дербес ойлау, талдау және шешім қабылдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы химиялық экология пәнін оқыту арқылы функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың интеграцияланған әдістемелік моделін ұсынуден анықталады. Бұл модель оқыту мазмұнын өмірлік контекспен байланыстыруға, пәнаралық интеграцияны жүзеге асыруға және студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

Практикалық тұрғыдан алғанда, зерттеу нәтижелері жоғары оқу орындарының оқытушыларына химиялық экология курсы жетілдіруде, оқу бағдарламаларын жаңартуда және тиімді оқыту әдістерін таңдауда әдістемелік негіз бола алады. Ұсынылған тәсілдер студенттердің танымдық белсенділігін арттыруға, олардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға және экологиялық тұрғыдан жауапты тұлға тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, зерттеу барысында белгілі бір шектеулер де анықталды. Атап айтқанда, зерттеу үлгісінің шектеулі болуы және эксперименттің қысқа мерзімде жүргізілуі алынған нәтижелерді кең ауқымда жалпылауға мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты болашақ зерттеулерде қатысушылар санын арттыру, ұзақ мерзімді эксперименттер жүргізу және цифрлық білім беру технологияларын интеграциялау қажеттілігі туындайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Akour M., Alenezi M. Higher education future in the era of digital transformation //Education Sciences. – 2022. – Т. 12. – №. 11. – С. 784. <https://doi.org/10.3390/educsci12110784>
2. Laskar J. H. Content-based learning to competency-based education: A paradigm shift //Educational Reforms Journal. – 2024. – Т. 18. – №. 1. – С. 99-110.
3. Khramova L. et al. Analysis of conceptual approaches to the definition of the concept of "functional literacy" //Amazonia Investiga. – 2022. – Т. 11. – №. 55. – С. 297-305. <https://doi.org/10.34069/AI/2022.55.07.31>
4. Sauvé S. Toxicology, environmental chemistry, ecotoxicology, and One Health: definitions and paths for future research //Frontiers in Environmental Science. – 2024. – Т. 12. – С. 1303705. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1303705>
5. de Jesus P. R. et al. Development of a measure of functional health literacy: application of Item Response Theory //Cadernos de Saúde Pública. – 2026. – Т. 42. – С. e00060225. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT060225>
6. Fiandini M. et al. How to calculate statistics for significant difference test using SPSS: Understanding students comprehension on the concept of steam engines as power plant //Indonesian Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 45-108.
7. Maftuh M. S. J. et al. Understanding learning strategies: a comparison between contextual learning and problem-based learning //Educazione: Journal of Education and Learning. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 54-65. <https://doi.org/10.61987/educazione.v1i1.496>
8. Williamson E. The effectiveness of project-based learning in developing critical thinking skills among high school students //European Journal of Education. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-11. Retrieved from <https://forthworthjournals.org/journals/index.php/EJE/article/view/26>